

SUN’IY INTELLEKT ALGORITMLARI YORDAMIDA TUPROQ TARKIBINI INTELLEKTUAL TAHLIL QILISH USULLARI

Axatov Abror Askar o‘g‘li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947869>

Annotatsiya. Tuproq tarkibi ma’lumotlarini zamonaviy sun’iy intellekt algoritmlariga asoslangan holda intellektual tahlil qilish usullari qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirish hamda barqaror ekologiyani ta’minlashda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda ushbu jarayon uchun an’anaviy laboratoriya usullarining ba’zi kamchiliklarini bartaraf etish maqsadida tuproq ma’lumotlarini mashinaviy o‘qitish algoritmlari orqali tahlil qilish usullari ko‘rib chiqilgan. Ma’lumotlar to‘plamiga ishlov berishdan toritb ularni sun’iy intellekt modellariga o‘qitishda ham eng zamonaviy usullar ko‘rib chiqilgan. Ushbu usullar yordamida qishloq xo‘jaligida real vaqtda tahlil jarayonlarini amalga oshirish mumkin.

Kalit so‘zlar. Tuproq tarkibi, intellektual tahlil, kimyoviy xususiyat, ansambl o‘qitish, chalkashlik matritsasi, ekin turi, imputatsiya, klassifikatsiya

Kirish. Tuproq qishloq xo‘jaligining eng muhim resursi bo‘lib uning tarkibi va sifati nafaqat qishloq xo‘jaligi samaradorligini balki global ekologik barqarorlikni ham belgilaydi. Bugungi kunda ekologik o‘zgarishlar, aholi sonining tez o‘sishi hamda resurslarning cheklanganlik sabablari tuproq holatini aniq baholash dolzarb masala hisoblanadi. Mazkur tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad zamonaviy sun’iy intellekt algoritmlarini qo‘llagan holda tuproq tarkibini intellektual tahlil qilishning yangi usullarini ishlab chiqish va ularning amaliy samaradorligini baholashdir. Tadqiqotda sun’iy intellekt algoritmlari asosida tuproq xususiyatlarini tahlil qilish, intellektual tahlil uchun ma’lumotlar to‘plamini to‘g‘ri tayyorlash hamda berilgan tuproq ma’lumotlari asosida ekin turini bashorat qilish ko‘rib chiqilgan [1].

Tuproq unumdorligini tashkil qiluvchi asosiy xususiyatlardan iborat ma’lumotlar to‘plami. Tadqiqotda foydalanilgan ma’lumotlar to‘plami turli ochiq manbalardan olingan bo‘lib bunda tuproq tarkibi va ekinlar talablariga mos xususiyatlar ma’lumotlari bitta to‘plamga birlashtirilgan. Ma’lumotlar to‘plamida bug‘doy, paxta, sabzi va makkajo‘xori kabi ekin turlariga nisbatan unumdor deb baholangan tuproq tarkibi ma’lumotlari jumladan *Xususiyat, Namuna, Qatlam (sm), Mexanik tarkibi, DNS (%), Tuproq zichligi (g/sm³), pH, Tuproq EC (mS/sm), Azot (mg/kg), Fosfor (mg/kg), Kaliy (mg/kg), Gumus (%), Mg (mg/kg), S (mg/kg), Zn (mg/kg), Mn (mg/kg), B (mg/kg), Fe (mg/kg), Cu (mg/kg), Mikroorganizmlar (CFU/g), Ekin nomi* kabilar keltirilgan [2].

Ma’lumotlar to‘plamiga dastlabki ishlov berish. Ma’lumotlar to‘plamiga datlabki ishlov berish deganda NaN qiymatlarni to‘ldirish, ma’lumotlarni o‘zgartirish va ma’lumotlarni normalizatsiya qilish kabi bir nechta amallarni bajarish tushuniladi. Tadqiqotda kategorik turdagi qiymatlar *Ordinal Encoder* usulida raqamli turga o‘tkazildi hamda NaN qiymatlarni to‘ldirishda *FastMICE* usuli qo‘llanildi.

Ma’lumotlar to‘plamini o‘qitish va baholash. Tuproq tarkibini tahlil qilish orqali ekin bashorat qilish uchun *Random Forest* va *Gradient Boosting* kabi zamonaviy ansambl mashinaviy o‘qitish klassifikatsiya algoritmlari qo‘llanildi. Bu algoritmlar balanslanmagan ma’lumotlar

to‘plamida yuqori aniqlik va barqarorlik ko‘rsatishi bilan ajralib turadi hamda xususiyatlarning ahamiyatini baholash imkonini beradi.

Random Forest bu ko‘p qaror daraxtlaridan tashkil topgan ansambl usul bo‘lib har bir daraxt ma’lumotlarning tasodifiy kichik qismi va xususiyatlarning tasodifiy qismi asosida o‘qitiladi. Yakuniy bashorat ko‘pchilik ovoz berish yo‘li orqali amalga oshiriladi. *Gradient Boosting* algoritmi esa ketma-ket zaif o‘quvchilarni qo‘shish orqali kuchli model hosil qiluvchi boosting usuli hisoblanadi. Ushbu algoritmnining asosiy maqsadi har bir yangi daraxt oldingi modellarning xatolarini tuzatishga qaratilgan [3].

Natijalar. Ma’lumotlar to‘plamidagi tuproq ma’lumotlarini tahlil qilish orqali ekin turini tasniflash jarayonida yuqorida ta’kidlanganidek sun’iy intellektning ansambl algoritmlari qo‘llanildi. Natijada *Random Forest* va *Gradient Boosting* klassifikatsiya modellari test ma’lumotlar to‘plamida qo‘llanildi va quyidagi natijalarga erishildi. *Random Forest* modelning umumiy aniqligi 0.8832 ni tashkil etdi. *Gradient Boosting* modeli esa 0.9003 aniqlik bilan natija berdi. Bu natijalar balanslanmagan ma’lumotlar to‘plami uchun yuqori ko‘rsatkichlar hisoblanadi. Quyida modelning chalkashlik matritsasi, umumiy metrikalari va sinflar bo‘yicha batafsil baholash metrikalarida ko‘rsatkichlari keltirilgan.

1-rasm. Random Forest va Gradient Boosting klassifikatsiya algoritmlarining chalkashlik matritsalarini

Berilgan 1-rasmda ikki algoritmnining natijalarini ko‘rsatuvchi chalkashlik matritsalarini berilgan. Bu tasvirlar modelning haqiqiy sinflar va bashorat qilingan sinflar o‘rtasidagi munosabatlarni vizual ifodalashga yordam beradi.

1-jadval. Ansambl mashinaviy o‘qitish algoritmlarining turli metrikalarda aniqlik natijalari

Model	Parameterlar	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Random Forest	$n_est = 100$ $random_state = 42$	0.8832	0.8829	0.8832	0.8828
Gradient Boosting	$n_est = 100$ $lear_rate = 0.1$	0.9003	0.8997	0.9003	0.8997

Yuqoridagi 1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki mashinaviy o‘qitishning ansambl algoritmlari tuproq tarkibi ma’lumotlari orqali ekin klassifikatsiya bashoratida yuqori natijalar ko‘rsatdi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot tuproq tarkibini zamonaviy sun’iy intellekt algoritmlariga asoslangan holda intellektual tahlil qilish usullarini ishlab chiqish hamda ularning amaliy samaradorligini baholashga qaratildi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, taklif etilgan

usullar qishloq xo‘jaligi amaliyotida real vaqtda tuproq tahlilini avtomatlashtirishga imkon bergan holda tuproq sensor ma‘lumotlari asosida ekin tavsiyasini olish, muxim resurlarni tejab hosildorlikni sezilarli oshirishi mumkin. Shu bilan birga tadqiqotda sinalgan ma‘lumotlar to‘plami turli manbalardan yig‘ilgani hamda faqat to‘rtta ekin sinfini klassifikatsiya qilgani bilan biroz cheklovlar keltirib chiqarishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Folorunso, O., Ojo, O., Busari, M., Adebayo, M., Joshua, A., Folorunso, D., Ugwunna, C. O., Olabanjo, O., & Olabanjo, O. (2023). Exploring Machine Learning Models for Soil Nutrient Properties Prediction: A Systematic Review. *Big Data and Cognitive Computing*, 7(2), 113. <https://doi.org/10.3390/bdcc7020113>
2. Awais, M., Naqvi, S.M.Z.A., Zhang, H. et al. AI and machine learning for soil analysis: an assessment of sustainable agricultural practices. *Bioresour. Bioprocess.* 10, 90 (2023). <https://doi.org/10.1186/s40643-023-00710-y>
3. Afzal, H., Amjad, M., Raza, A. et al. Incorporating soil information with machine learning for crop recommendation to improve agricultural output. *Sci Rep* 15, 8560 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-88676-z>